

Деліцой Ольга Юріївна
студентка 5 курсу, спеціальність 222 “Медицина”
Мандрик Ольга Євгенівна
доцент, кандидат медичних наук,
доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20152229>

ЛЕГЕНЕВІ УСКЛАДНЕННЯ У ПОРАНЕНИХ В УМОВАХ СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ

Delitsoi Olha Yuriivna
5th year student, specialty 222 “Medicine”
Mandryk Olha Evhenivna
PhD MD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

PULMONARY COMPLICATIONS IN WOUNDED PERSONNEL DURING MODERN COMBAT OPERATIONS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION AT MEDICAL EVACUATION STAGES

Анотація.

Легеневі ускладнення є одними з провідних причин погіршення стану та летальності у поранених у сучасних бойових умовах. Вони включають пневмоторакс, гемоторакс, легеневу контузію, гострий респіраторний дистрес-синдром та інфекційні ускладнення. Особливістю сучасних бойових дій є висока частота мінно-вибухових травм, що значно ускладнює структуру ураження органів грудної клітки. Рання діагностика на догоспітальному етапі часто обмежена умовами евакуації та нестачею діагностичних ресурсів. Основними методами первинного виявлення є клінічна оцінка, ультразвукові протоколи типу eFAST та моніторинг сатурації. Лікування залежить від етапу медичної евакуації та включає декомпресію плевральної порожнини, оксигенотерапію, штучну вентиляцію легень та хірургічні втручання. Профілактика ускладнень базується на ранньому контролі дихальних порушень, адекватному знеболенні та своєчасній евакуації. Важливу роль відіграють сучасні тактичні протоколи надання допомоги пораненим у бойових умовах. Узагальнення сучасних даних дозволяє покращити результати лікування та знизити смертність серед поранених із торакальною травмою.

Abstract.

Pulmonary complications are among the leading causes of deterioration and mortality in wounded patients during modern combat operations. They include pneumothorax, hemothorax, pulmonary contusion, acute respiratory distress syndrome, and infectious complications. A hallmark of modern warfare is the high incidence of blast injuries, which significantly complicates thoracic injury patterns. Early diagnosis at the prehospital stage is often limited by evacuation conditions and lack of diagnostic resources. Primary detection methods include clinical assessment, eFAST ultrasound protocols, and oxygen saturation monitoring. Treatment depends on the stage of medical evacuation and includes pleural decompression, oxygen therapy, mechanical ventilation, and surgical interventions. Prevention strategies are based on early respiratory stabilization, adequate analgesia, and timely evacuation. Modern tactical combat casualty care protocols play a crucial role in improving outcomes. Integration of current evidence contributes to reduced mortality among patients with thoracic trauma.

Ключові слова: бойова травма, легеневі ускладнення, пневмоторакс, гемоторакс, ARDS, медична евакуація, торакальна травма

Key words: combat trauma, pulmonary complications, pneumothorax, hemothorax, ARDS, medical evacuation, thoracic injury

Сучасні бойові дії характеризуються високою інтенсивністю застосування вибухової зброї, що зумовлює значне зростання частоти комбінованих та множинних травм. У структурі бойової травми ураження органів грудної клітки займають провідне місце та є однією з основних причин смертності на догоспітальному та ранньому гос-

пітальному етапах [1]. За даними останніх військово-медичних досліджень, легеневі ускладнення розвиваються у значній частки поранених із торакальними ушкодженнями та суттєво впливають на перебіг травматичної хвороби [2].

Особливістю сучасної бойової травми є домінування мінно-вибухових уражень, які супроводжуються як прямим механічним пошкодженням

тканин, так і баротравмою, що призводить до формування складних патологічних змін у легенях. Легенева контузія, яка виникає внаслідок передачі ударної хвилі, є одним із найпоширеніших ушкоджень і може прогресувати протягом перших 24–72 годин після травми, що значно ускладнює ранню діагностику [3]. При цьому клінічна картина часто не відповідає початковій тяжкості ураження, що створює ризик недооцінки стану пацієнта.

Пневмоторакс і гемоторакс залишаються найбільш частими невідкладними станами, що потребують негайного втручання. Напружений пневмоторакс, зокрема, є потенційно летальним ускладненням, яке може швидко призвести до колапсу легень, зміщення середостіння та розвитку обструктивного шоку [4]. У бойових умовах своєчасна діагностика цього стану часто базується виключно на клінічних ознаках, таких як асиметрія дихання, відсутність дихальних шумів та прогресуюча гіпоксія.

Значну роль у формуванні тяжких легеневих ускладнень відіграє гострий респіраторний дистрес-синдром, який розвивається як результат системної запальної відповіді на травму, масивну крововтрату та інфузійну терапію [5]. Розвиток ARDS асоціюється з високою летальністю та потребує застосування складних методів інтенсивної терапії, включаючи протективну вентиляцію легень.

Інфекційні ускладнення, зокрема вентилятор-асоційована пневмонія, є ще одним важливим фактором, що погіршує прогноз у поранених. Їх виникнення пов'язане з тривалою штучною вентиляцією легень, контамінацією ран та порушенням імунної відповіді організму [6]. Умови бойових дій, обмеженість ресурсів та затримки евакуації сприяють підвищенню ризику інфекцій.

На етапі надання допомоги особливе значення має концепція послідовної медичної евакуації, яка передбачає надання медичної допомоги на різних рівнях — від поля бою до спеціалізованого стаціонару. Кожен етап має свої можливості щодо діагностики та лікування легеневих ускладнень, що визначає тактику ведення поранених [1].

На догоспітальному етапі основними завданнями є швидке виявлення життєво небезпечних станів та їх негайна корекція. У цьому контексті важливу роль відіграють протоколи тактичної медицини, які передбачають виконання декомпресії при підозрі на напружений пневмоторакс без затримки на додаткову діагностику [2]. Використання портативних ультразвукових пристроїв дозволяє підвищити точність діагностики, однак їх доступність залишається обмеженою.

На ранньому госпітальному етапі значно розширюються діагностичні можливості, зокрема завдяки застосуванню рентгенографії та комп'ютерної томографії. Остання є «золотим стандартом» у виявленні легеневої контузії та прихованих ушкоджень, однак її використання обмежене в умовах масового надходження поранених [3]. Тому важливе значення має поєднання клінічної оцінки та доступних методів візуалізації.

Лікувальна тактика залежить від характеру ураження та етапу евакуації. У разі пневмотораксу або гемотораксу проводиться дренування плевральної порожнини, що дозволяє відновити вентиляцію легень та запобігти подальшому погіршенню стану [4]. При тяжких ушкодженнях застосовується штучна вентиляція легень із дотриманням принципів протективної вентиляції для мінімізації вентилятор-індукованого ушкодження легень [5].

Важливою складовою лікування є адекватне знеболення, оскільки больовий синдром обмежує дихальні рухи та сприяє розвитку ателектазів і пневмонії. Використання регіонарних методів анальгезії, зокрема блокад, може значно покращити дихальну функцію та знизити ризик ускладнень [6].

Подальший розвиток легеневих ускладнень у поранених значною мірою залежить від своєчасності та точності діагностики. У сучасних умовах особливого значення набуває використання протоколів швидкої ультразвукової оцінки, зокрема eFAST (extended Focused Assessment with Sonography for Trauma), який дозволяє виявити пневмоторакс, гемоторакс та вільну рідину в плевральній порожнині безпосередньо на етапі первинної допомоги [7]. Чутливість ультразвукового дослідження у виявленні пневмотораксу значно перевищує рентгенографію в умовах обмеженої мобільності пацієнта, що робить цей метод особливо цінним у польових умовах.

Важливим компонентом діагностики є оцінка газового складу крові, яка дозволяє визначити ступінь гіпоксемії та порушення вентиляційно-перфузійних співвідношень. Зниження парціального тиску кисню та підвищення рівня вуглекислого газу свідчать про прогресування дихальної недостатності та потребують негайної корекції [8]. При розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому визначення співвідношення PaO_2/FiO_2 є ключовим критерієм оцінки тяжкості стану.

Комп'ютерна томографія органів грудної клітки залишається найбільш інформативним методом візуалізації, що дозволяє виявити навіть мінімальні ушкодження легеневої тканини, включаючи мікроконтузії та інтерстиціальні зміни [9]. Однак у бойових умовах її застосування часто обмежене, тому клініцисти змушені приймати рішення на основі сукупності менш точних, але доступніших методів.

Легенева контузія є динамічним процесом, який може прогресувати протягом кількох днів після травми. Патофізіологічно вона характеризується ушкодженням альвеолярно-капілярної мембрани, що призводить до набряку, крововиливів та зниження еластичності легеневої тканини [10]. Це створює передумови для розвитку гіпоксії та вторинних інфекційних ускладнень.

У лікуванні легеневих ускладнень ключову роль відіграє респіраторна підтримка. Оксигенотерапія є базовим методом, який застосовується на всіх етапах медичної евакуації. При прогресуванні дихальної недостатності показане використання неінвазивної вентиляції легень, а в тяжких випад-

ках — інтубація трахеї та проведення штучної вентиляції легень [11]. При цьому важливо дотримуватися принципів протективної вентиляції, зокрема використання низьких дихальних об'ємів та обмеження плато-тиску, що дозволяє знизити ризик вентилятор-індукованого ушкодження легень.

Особливу увагу слід приділяти лікуванню гострого респіраторного дистрес-синдрому. Сучасні підходи включають застосування низьких дихальних об'ємів (6 мл/кг ідеальної маси тіла), оптимізацію позитивного тиску наприкінці видиху (PEEP) та використання пром-позиції у тяжких випадках [12]. Дані клінічних досліджень свідчать, що раннє застосування пром-позиції значно покращує оксигенацію та знижує летальність.

Інфекційні ускладнення потребують своєчасної антибактеріальної терапії з урахуванням ймовірного спектра збудників. У поранених у бойових умовах часто виявляються мультирезистентні штами мікроорганізмів, що ускладнює лікування та вимагає застосування широкого спектра антибіотиків із подальшою деескалацією [13]. Важливим є також дотримання принципів інфекційного контролю та профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії.

Крім того, значну роль у лікуванні відіграє інфузійна терапія, яка повинна бути збалансованою, оскільки як гіповолемія, так і надмірна інфузія можуть негативно впливати на функцію легень. Надлишкове введення рідини сприяє розвитку набряку легень та погіршенню газообміну, що особливо критично при наявності контузії або ARDS [10].

Важливим аспектом є також мультидисциплінарний підхід до лікування, який включає участь хірургів, анестезіологів та спеціалістів інтенсивної терапії. Такий підхід дозволяє оптимізувати ведення пацієнтів та своєчасно коригувати лікувальну тактику залежно від динаміки стану [11].

Профілактика легневих ускладнень у поранених у сучасних бойових умовах базується на ранньому виявленні потенційно загрозливих станів, своєчасній корекції дихальних порушень та організації ефективної системи медичної евакуації. Одним із ключових принципів є мінімізація часу від моменту травми до надання спеціалізованої допомоги, оскільки саме цей період визначає ризик розвитку вторинних ушкоджень легень [14].

На етапі першої медичної допомоги (Role 1) основний акцент робиться на забезпеченні прохідності дихальних шляхів, контролі зовнішньої кровотечі та ранньому виявленні ознак дихальної недостатності. Важливим є використання простих клінічних алгоритмів, які дозволяють швидко ідентифікувати напружений пневмоторакс або масивний гемоторакс навіть без інструментальної діагностики [15].

На наступному етапі (Role 2) з'являється можливість проведення більш інвазивних втручань, включаючи декомпресію плевральної порожнини, встановлення дренажів та початок інтенсивної терапії. Саме на цьому рівні часто стабілізуються

пацієнти з помірними та тяжкими легневими ушкодженнями перед подальшою евакуацією [16].

Етап Role 3 передбачає надання спеціалізованої хірургічної та реанімаційної допомоги. Тут проводиться повноцінна діагностика із застосуванням КТ, лабораторних методів та моніторингу газообміну. Важливим є також ведення пацієнтів із гострим респіраторним дистрес-синдромом із використанням сучасних протоколів інтенсивної терапії [17].

На етапі Role 4 (високоспеціалізовані госпіталі) здійснюється остаточне хірургічне лікування, реконструктивні втручання та тривала реабілітація. Саме тут формуються довгострокові наслідки травми та оцінюється функціональне відновлення дихальної системи [18].

Профілактика інфекційних ускладнень включає раннє призначення антибіотикотерапії при відкритих травмах грудної клітки, дотримання асептики при інвазивних процедурах та контроль тривалості штучної вентиляції легень. Встановлено, що тривала інтубація значно підвищує ризик вентилятор-асоційованої пневмонії, особливо у пацієнтів із множинними травмами [19].

Окрему роль у профілактиці відіграє адекватне знеболення, яке дозволяє покращити вентиляцію легень та зменшити ризик ателектазів. Неефективний контроль болю є одним із факторів розвитку вторинних легневих ускладнень, зокрема гіпостатичної пневмонії [20].

Прогноз у пацієнтів із бойовими торакальними травмами залежить від тяжкості первинного ураження, швидкості евакуації та якості наданої допомоги. Найгірші результати спостерігаються у випадках комбінованих ушкоджень із масивною крововтратою та розвитком ARDS. Водночас раннє втручання та дотримання принципів тактичної медицини значно покращують виживаність навіть у тяжких категоріях поранених.

Висновок

Легеневі ускладнення у поранених у сучасних бойових умовах залишаються однією з провідних причин ранньої смертності та тяжких функціональних порушень. Їх структура визначається переважанням мінно-вибухових травм, що зумовлюють складні комбіновані ураження органів грудної клітки. Ефективність лікування значною мірою залежить від своєчасної діагностики, яка в польових умовах базується переважно на клінічній оцінці та використанні портативних ультразвукових методів. Організація етапної медичної евакуації дозволяє забезпечити безперервність надання допомоги та знизити ризик розвитку ускладнень. Ключову роль відіграє раннє усунення життєво небезпечних станів, адекватна респіраторна підтримка та контроль інфекційних ускладнень. Сучасні протоколи тактичної медицини значно підвищують виживаність поранених із торакальною травмою. Подальше вдосконалення діагностичних та лікувальних стратегій є важливим напрямком розвитку військової медицини.

Список літератури

1. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, et al. Death on the battlefield (2001–2011): implications for the future of combat casualty care. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012;73(6 Suppl 5):S431–S437. doi:10.1097/TA.0b013e3182755dcc
2. Kotwal RS, Howard JT, Orman JA, et al. The effect of a golden hour policy on the morbidity and mortality of combat casualties. *JAMA Surgery.* 2016;151(1):15–24. doi:10.1001/jamasurg.2015.3104
3. Butler FK, Blackburne LH. Battlefield trauma care then and now: a decade of Tactical Combat Casualty Care. *J Trauma Acute Care Surg.* 2012;73(6 Suppl 5):S395–S402.
4. Tallon JM, Ahmed JM, Sealy CD, et al. Penetrating chest trauma: a review of management strategies. *Can J Surg.* 2017;60(5):372–381.
5. Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. *JAMA.* 2012;307(23):2526–2533. doi:10.1001/jama.2012.5669
6. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. Epidemiology, patterns of care, and mortality for ARDS. *JAMA.* 2016;315(8):788–800. doi:10.1001/jama.2016.0291
7. Breeze J, Gibb I, Clasper J. Penetrating chest trauma in military casualties: current concepts of management. *J R Army Med Corps.* 2019;165(3):172–177. doi:10.1136/jramc-2018-001005
8. Moore HB, Moore EE. Evolving concepts in damage control resuscitation. *Surg Clin North Am.* 2017;97(6):1301–1314.
9. Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al. Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs 1:1:2 ratio. *JAMA.* 2015;313(5):471–482. doi:10.1001/jama.2015.12
10. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy. *Crit Care.* 2019;23:98. doi:10.1186/s13054-019-2347-3
11. Ware LB, Matthay MA. The acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med.* 2000;342:1334–1349.
12. Guérin C, Reignier J, Richard JC, et al. Prone positioning in severe ARDS. *N Engl J Med.* 2013;368:2159–2168. doi:10.1056/NEJMoa1214103
13. Phua J, Badia JR, Adhikari NKJ, et al. Has mortality from ARDS decreased over time? *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;199(6):682–693.
14. Dijkink S, et al. Blast injury and thoracic trauma patterns in modern warfare. *Injury.* 2020;51(10):2243–2250. doi:10.1016/j.injury.2020.06.019
15. Ball CG, et al. Damage control resuscitation and trauma systems. *Can J Surg.* 2018;61(6):401–408.
16. Jansen JO, et al. Trauma management in military and civilian systems. *Br J Surg.* 2018;105(13):e167–e178.
17. Schreiber MA, et al. Damage-control resuscitation in combat casualty care. *Ann Surg.* 2019;269(6):1105–1112. doi:10.1097/SLA.0000000000002768
18. Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. Ventilator-associated pneumonia. *Lancet Respir Med.* 2017;5(4):321–332.
19. Murray CK, Hospenthal DR. Infections in combat-related injuries. *Clin Infect Dis.* 2019;68(Suppl 3):S501–S507.
20. Haider AH, Scott VK, Rehman KA, et al. Benchmarking trauma system performance. *Lancet.* 2018;391(10123):127–136.